

O TRANSPLANTE DE CÓRNEA E O CERATOCONE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 09/08/2023

CORNEAL TRANSPLANTATION AND KERATOCONUS: A LITERATURE REVIEW

TRASPLANTE DE CORNEAL Y QUERATOCONO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8231115

Vinicius Oliveira Santos Roque¹

Marcell Silva Eça¹

Paula Macedo Da Silva Eça²

RESUMO

Introdução: Dentre os transplantes de órgãos e tecidos, o transplante de córnea (ceratoplastia) é o mais realizado no Brasil devido a córnea ser um órgão privilegiado imunologicamente e com menor risco de rejeição em comparação com outros órgãos. As indicações de ceratoplastia podem ser: óptica ou funcional, tectônica ou reconstrutiva, terapêutica e cosmética. Nesse contexto, dentre as doenças da córnea o Ceratocone constituiu no principal diagnóstico ocular indicativo para o procedimento, sendo as cirurgias penetrantes e a técnica lamelar as mais utilizadas nesses pacientes. **Objetivo:** Comparar a ceratoplastia penetrante (CP) e ceratoplastia lamelar (CL) no Ceratocone. **Metodologia:** Esse é um estudo de revisão integrativa, que utilizou estudos desde janeiro de 2018 até janeiro de 2023, publicados nos idiomas português e inglês que foram identificados pelos seguintes descritores: "Ceratocone", "Ceratoplastia lamelar" e "Ceratoplastia penetrante". As bases de dados consultadas foram Cochrane Library, LILACS, Science Direct, SciELO e PubMed. **Resultados:** Totalizando 266 publicações foram encontradas nas bases de dados consultadas, e, dessas, 7 foram elegíveis para análise. De acordo com os resultados encontrados, aproximadamente 8025 olhos foram submetidos a ceratoplastia penetrante (CP) e 5578 olhos foram realizados a ceratoplastia lamelar (CL) neste estudo. A CP e CL foram comparadas quanto a acuidade visual corrigida, equivalente esférico, ceratometria média e astigmatismo corneano. Dentre os tipos de ceratoplastia lamelar, a técnica mais comumente descrita e avaliada foi a DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*). As complicações descritas foram rejeição de enxerto, sutura frouxa, resutura, catarata, glaucoma, edema de córnea e infecções. **Conclusão:** Os achados nesse estudo sugerem que a ceratoplastia lamelar é superior a penetrante no tempo de recuperação, infecção e menos complicações pós-operatórias, porém a sobrevida do enxerto e os resultados refrativos são equivalentes em ambas as técnicas.

Palavras chave: Ceratocone, Ceratoplastia lamelar, Ceratoplastia penetrante.

ABSTRACT

Introduction: Among organ and tissue transplants, corneal transplantation (keratoplasty) is the most performed in Brazil because the cornea is an immunologically privileged organ with a lower risk of rejection compared to other organs. The indications for keratoplasty can be: optical or functional, tectonic or reconstructive, therapeutic and cosmetic. In this context, among the corneal diseases, Keratoconus constituted the main ocular diagnosis indicative for the procedure, with penetrating surgeries and the lamellar technique being the most used in these patients. **Purpose:** To compare penetrating keratoplasty (PK) and lamellar keratoplasty (LK) in Keratoconus.

Methodology: This is an integrative review study, which used studies from January 2018 to January 2023, published in Portuguese and English that were identified by the following descriptors: "Keratoconus", "Lamellar Keratoplasty" and "Penetrant Keratoplasty". The databases consulted were Cochrane Library, LILACS, Science Direct, SciELO and PubMed. **Results:** Totaling 266 publications were found in the consulted databases, and, of these, 7 were eligible for analysis. According to the results found, approximately 8025 eyes underwent penetrating keratoplasty (PK) and 5578 eyes underwent lamellar keratoplasty (LK) in this study. PK and LK were compared for corrected visual acuity, spherical equivalent, mean keratometry and corneal astigmatism. Among the types of lamellar keratoplasty, the most commonly described and evaluated technique was the DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*). PK and LK were compared for corrected visual acuity, spherical equivalent, mean keratometry and corneal astigmatism. Complications described were graft rejection, loose suture, re-suture, cataract, glaucoma, corneal edema and infections. **Conclusion:** The findings in this study suggest that lamellar keratoplasty is superior to penetrating in terms of recovery time, infection and fewer postoperative complications, but graft survival and refractive results are equivalent in both techniques.

Keywords: Keratoconus. Lamellar keratoplasty. Penetrating keratoplasty.

RESUMEN Introducción: Entre los trasplantes de órganos y tejidos, el trasplante de córnea (queratoplastia) es el más realizado en Brasil porque la córnea es un órgano inmunológicamente privilegiado y con menor riesgo de rechazo en comparación con otros órganos. Las indicaciones de la queratoplastia pueden ser: ópticas o funcionales, tectónicas o reconstructivas, terapéuticas y cosméticas. En ese contexto, entre las enfermedades de la córnea, el Queratocono constituyó el principal diagnóstico ocular indicativo del procedimiento, siendo las cirugías penetrantes y la técnica lamelar las más utilizadas en estos pacientes. **Propósito:** Comparar la queratoplastia penetrante (QP) y la queratoplastia lamelar (QL) en queratocono. **Metodología:** Se trata de un estudio de revisión integrador, que utilizó estudios de enero de 2018 a enero de 2023, publicados en portugués e inglés, que fueron identificados por los siguientes descriptores: "Queratocono", "Queratoplastia Lamelar" y "Queratoplastia Penetrante". Las bases de datos consultadas fueron Cochrane Library, LILACS, Science Direct, SciELO y PubMed. **Resultados:** En las bases de datos consultadas se encontraron un total de 266 publicaciones y, de estas, 7 fueron elegibles para el análisis. De acuerdo con los resultados encontrados, aproximadamente 8025 ojos se sometieron a queratoplastia penetrante (QP) y 5578 ojos se sometieron a queratoplastia lamelar (QL) en este estudio. Se compararon QL y QP en cuanto a agudeza visual corregida, equivalente esférico, queratometría media y astigmatismo corneal. Entre los tipos de queratoplastia lamelar, la técnica más descrita y evaluada fue la DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*). Las complicaciones descritas fueron rechazo del injerto, sutura suelta, resutura, catarata, glaucoma, edema corneal e infecciones. **Conclusión:** Los hallazgos de este estudio sugieren que la queratoplastia lamelar es superior a la penetrante en términos de tiempo de recuperación, infección y menos complicaciones postoperatorias, pero la supervivencia del injerto y los resultados refractivos son equivalentes en ambas técnicas.

Palabras clave: Queratocono, Queratoplastia lamelar, Queratoplastia penetrante.

INTRODUÇÃO

Entre os transplantes de órgãos e tecidos, o de córnea é o mais realizado no Brasil desde 1998, com aumento anual gradativo. Isto se deve a alguns fatores, como a ampliação da faixa etária da população, a melhor seleção de tecido doador, as novas técnicas operatórias que permitem a realização de cirurgias em situações consideradas

inoperáveis até 10 anos (Lindquist TD, et al., 1991). Além disso, houve a crescente conscientização da população, surgimento e atuação dos novos bancos de olhos no país, do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) através das Centrais Estaduais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNEDO's), e pelo interesse e apoio político (Neves RC, et al., 2010).

Nos EUA, a indicação mais frequente de ceratoplastia é a Ceratopatia Bolhosa, enquanto na Europa e no Brasil os estudos apontam o Ceratocone como a principal indicação, embora haja variações entre as diversas regiões desses países (Barbosa AP, et al., 2012). No Estado de São Paulo, responsável pelo maior número de ceratoplastias penetrantes (CPs) no país, o ceratocone ocupa a primeira posição, em Pernambuco a terceira (Amaral CSR, et al., 2005). Nesse contexto, o transplante de córnea vem sendo praticado cada vez mais por oftalmologistas. Esse aumento do número de transplantes ocorre devido à córnea ser um órgão privilegiado imunologicamente com menor risco de rejeição em comparação com outros órgãos. (Calix N, et al., 2006).

O ceratocone é considerado uma doença ocular bilateral e assimétrica que resulta em afinamento progressivo e aumento da curvatura da córnea, levando a astigmatismo irregular e diminuição da acuidade visual. O acometimento unilateral é raro, embora apenas um olho possa ser acometido no início da doença (Diniz CM, et al., 2005). O adelgaçamento da córnea ocorre na córnea central ou paracentral, mais comumente infero-temporalmente (Santodomingo-Rubido J, et al., 2022). Tradicionalmente, o Ceratocone tem sido descrito como uma doença não inflamatória. No entanto, vários estudos relataram associações com alterações significativas em mediadores inflamatórios, indicando que os olhos ceratocônicos frequentemente experimentam alguma forma de inflamação ocular (Rabinowitz YS, 1998; Wisse RPL, et al., 2015).

Embora seja uma condição bilateral, um olho é tipicamente mais severamente afetado do que o outro. A condição afeta todas as etnias e ambos os sexos. É comumente uma condição ocular isolada, mas às vezes coexiste com outras doenças oculares e sistêmicas (Rabinowitz YS, 1998; Burns DM, et al., 2004).

O transplante de córnea penetrante, possui a função de restaurar as funções visuais a partir da excisão de todas as camadas teciduais e substituição por sadias em casos de opacificação, alterações morfológicas, penetrações, doenças imunológicas, entre outras. Já o transplante lamelar ou ceratoplastia lamelar consiste na substituição parcial da camada doente da córnea e manutenção das que permanecem intactas (Cardoso MP, et al., 2022). A partir disso, este trabalho tem como objetivo comparar qual melhor técnica cirúrgica e as complicações entre a ceratoplastia lamelar e penetrante no Ceratocone.

MÉTODOS

O estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura. Seguiu-se para a construção dessa revisão a identificação do tema, formulação da hipótese/problema de pesquisa, levantamento de dados, análise e interpretação, apresentação dos resultados e conclusão. A revisão responde a uma pergunta claramente formulada utilizando métodos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão.

A revisão foi realizada por discentes do curso de Medicina da cidade de Barreiras-Ba pelo Centro Universitário Maurício De Nassau De Barreiras. A busca de artigos científicos foi realizada nas bases de dados: PubMed, Science Direct, Cochrane Library, LILACS e SciELO.

Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes descritores: "ceratocone", "ceratoplastia penetrante" e "ceratoplastia lamelar" além de suas traduções para o inglês: "*keratoconus*", "*penetrating keratoplasty*" e "*lamellar keratoplasty*". Os títulos e/ou resumos dos estudos selecionados usando a estratégia de busca e aqueles das fontes adicionais foram selecionados de forma independente, por dois autores da revisão (M.S.E. e V.O.S.R.) para identificar estudos que potencialmente atenderiam aos critérios de inclusão e exclusão.

Foram critérios de elegibilidade: estudos publicados de janeiro de 2018 a janeiro de 2023, envolvendo indivíduos diagnosticados com doença corneana, faixa etária de 16 a 60 anos que passaram por transplante de córnea, nos idiomas inglês e português.

Dentre os critérios de inclusão o que ainda poderiam excluir: registros de realização de ceratoplastia que não forem relatados, estudos, pesquisas realizadas em animais, editoriais e artigos duplicados em mais de uma base de dados.

Os dados foram extraídos de forma independente pelos autores e registraram em planilha e tabela do Word e Excel quando necessário, as discrepâncias identificadas foram resolvidas através da discussão. A primeira busca foi realizada em janeiro 2023 e posteriormente revisada em fevereiro de 2023. Os autores realizaram análise minuciosa dos materiais científicos, afim de descrever e compilar os dados mais relevantes sobre o tema em evidência.

Títulos e resumos foram avaliados, e a leitura na íntegra foi efetuada quando havia dúvida sobre os desfechos examinados nos estudos. Uma tabela de resultados foi feita pelos autores e foi usada para fazer a síntese de evidências. As informações extraídas incluíram: autor e ano; local do estudo; design do estudo; objetivo; número de participantes (Quadro 1).

RESULTADOS

Ao iniciar a pesquisa, foram encontrados artigos referentes ao tema no Pubmed (142), Science Direct (4), Cochrane Library (63), SciELO (47) e LILACS (10), totalizando 266 artigos. Os títulos dos artigos foram avaliados a fim de determinar se eles eram potencialmente elegíveis para a inclusão, sendo excluídos os estudos que não possuísem informações sobre Ceratocone associado a alguma ceratoplastia: lamelar ou penetrante, resultando em 48.

Após isso, 21 foram eliminados a partir da leitura do resumo, restando 27. Desses, foram excluídos 20 por não atender a critérios de inclusão e/ou satisfazer algum critério de exclusão. Ao final, foram inclusos 7 artigos para essa revisão. (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma de estratégia de busca e seleção dos dados

Fonte: Roque VOS, et al., 2023.

Dos 7 artigos analisados, são apresentados: coortes retrospectivas (1), revisão sistemática e metanálise (1), estudo retrospectivo (4) e de análise prospectiva (1). Os locais dos estudos selecionados corresponderam aos Arábia

Saudita (2), Alemanha (1), China (1), Inglaterra (2) e Cuba (1). Além disso, apresentam ano de publicação que varia de 2018 a 2022, com amostras variando de 11 a 7191 participantes.

De acordo com os resultados encontrados, aproximadamente 8025 olhos foram submetidos a ceratoplastia penetrante (CP) e 5578 olhos foram realizados a ceratoplastia lamelar (CL) neste estudo, como mostrado na Quadro 1.

QUADRO 1 – Descrição dos dados obtidos nos artigos selecionados para esta pesquisa.

AUTOR/ANO	OBJETIVO	TIPO DE ESTUDO	LOCAL	PARTICIPANTE (Nº)
Al-Othman AY, et al. 2021 (1)	Avaliar a incidência, causas, características e o resultado visual de deiscência de ferida após CP e CL.	Estudo retrospectivo	Arábia Sudita	4579 olhos (2.863 olhos submetido a CP e 1716 a CL)
Busool YAE, et al. 2020 (5)	Avaliar a incidência de hipertensão ocular (IHO) após CP versus DALK e o impacto da indicação para transplante.	Estudo retrospectivo	Inglaterra	76 olhos (9 submetidos CP e 4 a DALK, 53 com Ceratocone – 21 submetido CP e 32 a DALK)
Handel A, et al. 2022 (9)	Comparar os resultados após DALK e CP em olhos ceratocônicos com ou sem hidropisia prévia.	Estudo retrospectivo	Alemanha	211 olhos (137 submetida a DALK e 74 a CP)
Khattak A, et al. 2018 (11)	Comparar acuidade visual, refração topografia e complicações da DALK e CP.	Estudo intervencional retrospectivo	Arábia Sudita	207 olhos (108 submetidos a DALK e 99 a CP)
Parra ZP, et al. 2020 (15)	Comparar as complicações da ceratoplastia lamelar anterior profunda e ceratoplastia penetrante no tratamento cirúrgico do Ceratocone.	Estudo longitudinal prospectivo	Cuba	Grupo A, pacientes DALK (32 olhos); grupo B, pacientes PC (49 olhos). TOTAL: 81
Song Y, et al. 2020 (18)	Comparar as medidas de resultado pós-operatório de CP versus DALK para Ceratocone.	Revisão sistemática e metanálise	China	1098 olhos (568 submetida a DALK e 530 a CP)
Wajnsztajn D, et al. 2021 (19)	Examinar achados pré-transplante e resultados de transplantes de córnea para Ceratocone em crianças.	Coorte retrospectiva	Inglaterra	170 jovens (CP 106 DALK 64) e 7191 adultos (CP 4274 DALK 2917)

CP (Ceratoplastia penetrante), CL (Ceratoplastia lamelar), DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*).

Fonte: Roque VOS, et al., 2023.

As técnicas utilizadas foram CP e CL, dentre os tipos de ceratoplastia lamelar, a técnica mais comumente descrita e avaliada foi a DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*).

A acuidade visual corrigida, formação de catarata, chance de resutura, perda de células endoteliais e risco de rejeição foram as principais variáveis analisadas pelos estudos, onde comparavam a CP e CL e os resultados obtidos após estas abordagens. As análises extraídas de cada publicação e seus resultados estão descritas e sumarizadas com maiores detalhes na Quadro 2.

QUADRO 2 – Comparação das técnicas

AUTOR/ANO	CERATOPLASTIA PENETRANTE	CERATOPLASTIA LAMELAR
Al-Othman AY, et al. 2021 (1)	1) 29 olhos (52,7%) no grupo CP tinham lente ou lentes intraoculares (LIO's) com envolvimento (lente cristalino ou deslocamento da LIO, subluxação, extrusão ou formação de catarata). 2) 11 olhos (20%) teve envolvimento do segmento posterior (hemorragia vítrea, descolamento de retina, descolamento de coroide e hemorragia supracoroidal).	1) 7 olhos (23,3%) no grupo CL lente ou lentes intraoculares (LIO's) com envolvimento (lente cristalino ou deslocamento da LIO, subluxação, extrusão ou formação de catarata). 2) Sem envolvimento do segmento posterior significativo (hemorragia vítrea, descolamento de retina, descolamento de coroide e hemorragia supracoroidal). 3) A acuidade visual no último seguimento após o reparo preservada e todos os enxertos estavam limpos.
Busool YAE, et al. 2020 (5)	1) A CP foi associada a menos IOH em olhos com Ceratocone (4,76% vs 34,78%, p = 0,02).	1) Nenhuma diferença significativa em IOH entre pacientes com Ceratocone submetidos aDALKversus CP
Handel A, et al. 2022 (9)	1) Sem diferença significativa na acuidade visual corrigida por óculos na CP.	1) Sem diferença significativa na acuidade visual corrigida por óculos na CL.
Khattak A, et al. 2018 (11)	1) Tempo médio de seguimento para CPfoi 29,29 ± 12,71 meses. 2) Sem diferença estatisticamente significante em termos de melhor acuidade visual, esférico equivalente, cilindro refrativo, ceratometria média, astigmatismo corneano em DALK em comparação a CP. 3) Olhos que tinham CP menos risco de perder sutura.	1) Tempo médio de seguimento para DALK foi 28,06 ± 12,62 meses. 2) Olhos que tinham DALK teve significativamente mais risco de perder sutura e resutura 3) Menor risco de pós operatório de catarata do que CP.
Parra ZP, et al. 2020 (15)	Na CP, obteve-se maior achatamento de SimK1 e SimK2 com redução de suas figuras em 21,51 ± 3,85 D e 18,26 ± 3,10 D, respectivamente.	No DALK, obteve-se maior melhora na melhor acuidade visual corrigida, no cilindro refrativo e no equivalente esférico, com aumento de 0,59 ± 0,08; 1,97 ± 0,72 dioptrias (D) e 6,31 ± 1,86 D, respectivamente. A perda de células endoteliais foi menor na DALK.
Song Y, et al. 2020 (18)	1) A acuidade visual corrigida, cilindro de refração e cilindro de topografia, sem diferença significativa na CP (P = 0,49) 2)	1) A acuidade visual corrigida, cilindro de refração e cilindro de topografia, sem diferença significativa naDALK (P = 0,47). 2) Risco de rejeição menos

	Risco de rejeição mais proeminente em CP 3) Equivalente esférico maior.	proeminente na DALK3) Equivalente esférico menor.
Wajnsztajn D, et al. 2021 (19)	1) Rejeição endotelial foi relatada após CP em 13% das crianças 10% em adultos.	1) Sobrevivência do DALKe CP em crianças foi semelhante.

CP (Ceratoplastia penetrante), CL (Ceratoplastia lamelar), DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*), LIO's (Lentes intraoculares), BB (*Big Bubble*), IHO (Incidência de hipertensão ocular).

Fonte: Roque VOS, et al., 2023.

Nessa revisão, as complicações das técnicas CP e CL foram comparadas e estão sumarizadas no quadro abaixo (Quadro 3).

QUADRO 3 – Comparação das técnicas: Ceratoplastia penetrante e a lamelar de acordo com os achados discutidos nos artigos selecionados.

AUTOR/ANO	CERATOPLASTIA PENETRANTE	CERATOPLASTIA LAMELAR
Al-Othman AY, et al. 2021 (1)	Incidência de deiscência de ferida foi de 1,9% no grupo CP. A dissecação manual foi associada a uma maior extensão de trauma. Nenhum dos olhos manualmente dissecados tinham envolvimento lenticular/LIO's.	Incidência de deiscência de ferida foi de 1,7% no grupo CL. A dissecação <i>Big Bubble</i> (BB) foi associada a uma menor extensão de trauma. 7 (43,8%) de 16 olhos com técnica BB tiveram um ou mais formas de envolvimento do cristalino ou LIO'S.
Busool YAE, et al. 2020 (5)	1 (4,76%) indivíduo que realizou CP desenvolveu hipertensão intraocular	4 (12,5%) indivíduos que realizaram DALKdesenvolveram hipertensão intraocular.
Handel A, et al. 2022 (9)	Ocorrência de reações imunes principalmente em olhos com hidropisia.	Não ocorrência de reações imunes.
Khattak A, et al. 2018 (11)	1) Complicações precoce (até 3 meses): sutura frouxa (4%), ressutura (3%), neovascularização (14,1%), rejeição endotelial (13,1), 11 pessoas com elevação da pressão intraocular, 8 casos progrediram para Glaucoma, tempo de diagnóstico para rejeição 27,1 ± 13,6 meses (intervalo de 1,2 a 63,7 meses).	A visão, o erro de refração e a o astigmatismo após DALK teve menor incidência. Complicações precoces (3meses): sutura frouxa (21,3%), ressutura (10,2%), neovascularização (15,7%), descolamento da membrana de Decement (3,7%), rejeição estromal (3,7%), 8 pessoas com elevação da pressão intraocular, 5 casos progrediram para Glaucoma, tempo de diagnóstico para rejeição 13,0 meses.
Parra ZP, et al. 2020 (15)	No grupo que realizou CP, 78,7% evoluíram sem complicações. Os encontrados foram rejeição endotelial com 18,2% e defeito epitelial com 9,1%.	No DALK, 75% dos pacientes evoluíram sem complicações. As observadas foram microperfuração, glaucoma secundário e síndrome de Urretz-Z avalia com 12,5% cada.
Song Y, et al. 2020 (18)	Risco de complicações mais proeminente (rejeição, astigmatismo,	Risco de complicação menos proeminente (neovascularização e rejeição.

	aumento da pressão intraocular, microperfuração, catarata)	
Wajnsztajn D, et al. 2021 (19)	A estimativa livre de rejeição pós-CP foi de 86%.	A estimativa livre de rejeição pós-DALK foi de 91% em adulto

CP (Ceratóplastia penetrante), CL (Ceratóplastia lamelar), DALK (*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty*), LIO's (Lentes intraoculares), BB (*Big Bubble*), IHO (Incidência de hipertensão ocular).

Fonte: Roque VOS, et al., 2023.

DISCUSSÃO

O Ceratocone geralmente se apresenta na segunda ou terceira década com astigmatismo corneano irregular e diminuição progressiva da visão. O distúrbio em muitos pacientes jovens é assimétrico ou mesmo unilateral e pode se apresentar com ectasia avançada ou hidropisia aguda da córnea em alguns (Léoni-Mesplié S, et al., 2012).

O transplante de córnea é quase insubstituível no tratamento do Ceratocone avançado. Aproximadamente 12% a 20% dos pacientes com Ceratocone eventualmente necessitam de ceratóplastia. Para pacientes com Ceratocone, a reabilitação da visão após o transplante de córnea demonstrou ser significativamente melhor do que em pacientes com doenças infecciosas e imunológicas da córnea. Pacientes jovens têm esperança de melhorar a qualidade de vida e o estigma que leva a doença (Jhanji V, et al., 2011; Song Y, et al., 2020).

O Ceratocone mais frequentemente apresenta doença avançada em pacientes jovens do que em adultos, o que pode ser explicado pela rápida progressão, assimetria da doença e menos consciência de perda visual nessa faixa etária. Nesse sentido, os transplantes de córnea em jovens apresentam melhores resultados visuais além da possibilidade de não apenas estabilizar a doença, mas também de melhorar a visão e ajudar na inserção ao meio social novamente (Wajnsztajn D, et al., 2021).

A questão da rejeição endotelial em adultos e crianças é abordada no estudo de Wajnsztajn (2021), onde mostra resultados semelhantes nestes dois grupos. Em relação ao aparecimento de reações imunes, a técnica de ceratóplastia penetrante mostrou uma maior taxa de reações autoimunes (Parra ZP, et al., 2020; Song Y, et al., 2020).

Na comparação das duas técnicas, foi observado que a maior parte dos pacientes submetidos a ceratóplastia penetrante tinham lentes com envolvimento, como deslocamento ou subluxação. A hemorragia vítrea e supracoroidal ocorreu em prevalência semelhante (Al-Othman AY, et al., 2022).

A acuidade visual, dentre elas a refração, ceratometria e astigmatismo, foi semelhante após a cirurgia nas duas técnicas, bem como a ocorrência de hipertensão ocular (Händel A, et al., 2022; Khattak A, et al., 2018; Song Y, et al., 2020; Wajnsztajn D, et al., 2021). No estudo de Parra, et al (2020), traz que na técnica de DALK foi observado uma melhora mais significativa com esta técnica em detrimento da CP e com menor perda de células endoteliais (Busool YAE, et al. 2020).

De acordo com Busool YAE, et al (2020) a hipertensão intraocular (HIO) foi mais observada com a utilização da técnica DALK, tendo 12,5% dos indivíduos acometidos pela HIO, comparados a 4,76% pela técnica CP. O estudo de Khattak A, et al (2018) mostra resultados semelhantes (Händel A, et al., 2022; Khattak A, et al., 2018).

A ocorrência de deiscência de ferida nas duas técnicas se mostrou semelhante no estudo de Al – Othman AY, et al (2021). Já nos outros estudos, o risco de sutura frouxa e resutura foi maior nas cirurgias com DALK do que nas penetrantes, apresentando, porém, menor risco de rejeição estromal e glaucoma tendo no geral um menor risco

de apresentar complicações. O tempo de diagnóstico para rejeição foi semelhante nas duas técnicas, sendo de aproximadamente 13 meses. No estudo de Wajnsztajn (2021), traz uma estimativa de ausência de rejeição pós ceratoplastia penetrante de 86%, comparado a pós- DALK de 91% (Busool YAE, et al., 2021; Khattak A, et al., 2018; Parra ZP, et al., 2020; Wajnsztajn D, et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, os achados nesse estudo sugerem que a ceratoplastia lamelar é superior a penetrante no tempo de recuperação, infecção e menos complicações pós-operatórias, porém a sobrevida do enxerto e os resultados refrativos são equivalentes em ambas as técnicas. Além disso, quaisquer conclusões das comparações devem ser tomadas com cautela. Em última análise, para aumentar a confiabilidade dos dados deve-se proceder com futuros ensaios clínicos randomizados que sejam conduzidos com durações de acompanhamento consistentemente correspondentes para observar a longo prazo os benefícios comparados das técnicas.

REFERÊNCIAS

Al-Othman AY, et al. "Comparison of the characteristics and outcomes of traumatic wound dehiscence after penetrating or Lamellar Keratoplasty for Keratoconus." *European Journal of Ophthalmology* 32.5 (2022): 2670-2675.

Amaral CSR, et al. Indicações de ceratoplastia penetrante em Pernambuco. *Arq Bras Oftalmol.* 2005;68(5):635-7.

Barbosa AP, et al. (2012). Avaliação das indicações de ceratoplastia penetrante no interior paulista. *Revista Brasileira de Oftalmologia*, 71, 353-357.

Burns DM, et al. ananalysis of corneal asymmetry. *Br J Ophthalmol* 2004;88:1252-5. <https://doi.org/10.1136/bjo.2003.033670>.

Busool YAE, et al. "Predicting factors of ocular hypertension following keratoplasty: indications versus the procedure." *European Journal of Ophthalmology* 31.4 (2021): 1749-1753.

Calix N, et al. (2006). Principais indicações de transplante penetrante de córnea em um serviço de referência no interior de São Paulo (Sorocaba-SP, Brasil). *Arquivos Brasileiros de Oftalmologia*, 69, 661-664.

Cardoso MP, et al. (2022). Análise das características clínicas e dos fatores epidemiológicos e cirúrgicos de transplantados com córneas. *Conjecturas*, 22(16), 299-309.

Diniz CM et al. Ceratocone unilateral associado a constante massagem ocular devido à obstrução da via lacrimal – Relato de caso. *Arq Bras Oftalmol.* 2005; 68(1):122-5.

Händel A, et al. "Outcomes of deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in keratoconic eyes with and without previous hydrops." *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology* 260.9 (2022): 2913-2923.

Jhanji V, et al. "Management of keratoconus: current scenario." *British Journal of Ophthalmology* 95.8 (2011): 1044-1050.

Khattak A, et al. "Comparison of outcomes and complications of deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty performed in a large group of patients with keratoconus." *International Ophthalmology* 38 (2018): 985-992.

Léoni-Mesplié S, et al. "Scalability and severity of keratoconus in children." *American journal of ophthalmology* 154.1 (2012): 56-62.

Lindquist TD, et al. Indications for penetrating keratoplasty: 1980-1988. *Cornea*. 1991;10(3):210-6.

Neves RC, et al. (2010). Indicações de transplante de córnea no Hospital São Geraldo da Universidade Federal de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Oftalmologia*, 69, 84-88.

Parra ZP, et al. "Safety of deep anterior lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplasty in the treatment of keratoconus." *Revista Cubana de Oftalmología* 33.1 (2020): 1-10.

Rabinowitz YS. Keratoconus. *Surv Ophthalmol* 1998;42:297-319. [https://doi.org/10.1016/S0039-6257\(97\)00119-7](https://doi.org/10.1016/S0039-6257(97)00119-7).

Santodomingo-Rubido J., et al. (2022). Keratoconus: An updated review. *Contact Lens and Anterior Eye*, 101559.

Song Y, et al. "Systematic review and meta-analysis of clinical outcomes of penetrating keratoplasty versus deep anterior lamellar keratoplasty for keratoconus." *Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation* 18.4 (2020): 417-428.

Wajnsztajn D, et al. "Keratoplasty for keratoconus in young patients: demographics, clinical features, and post-transplant outcomes." *American Journal of Ophthalmology* 226 (2021): 68-75.

Wisse RPL, et al.. Cytokine expression in keratoconus and its corneal microenvironment: A systematic review. *Ocul Surf* 2015;13:272-83. <https://doi.org/10.1016/j.jtos.2015.04.006>.

¹Centro Universitário Maurício De Nassau De Barreiras, Barreiras – BA *E-mail: vinicius.roque99@hotmail.com

²Universidade Iguazu (UNIG), Itaperuna – RJ, Especialista pelo Hospital De Olhos- HCOE *E-mail: paula_macedo@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp: 21 98159-7352
e-Mail:
contato@revistaft.com.br
ISSN: 1678-0817
CNPJ: 48.728.404/0001-22
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor Científico:
Dr. Oston de Lacerda Mendes
Orientadoras:
Dra. Hevellyn Andrade

(CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!